

RESILIÊNCIA E INTELIGÊNCIA EMOCIONAL NO CONTEXTO ORGANIZACIONAL

É Possível na Área de Saúde?

DOI: 10.5281/zenodo.14991752

Waldemar Alvarenga Lapoente¹

RESUMO

Introdução: Estamos vivendo em uma era moderna, aonde o mundo globalizado nos bombardeia com informações. Para tentar nos defender, precisamos compreender o que é inteligência e como desenvolver a parte emocional. Esta importância, provem da aplicabilidade da inteligência emocional, auxiliar o indivíduo a reconhecer suas emoções e de outras pessoas, de forma a saber como lidar com esses sentimentos de uma melhor forma. **Metodologia:** A coleta de dados deste artigo, foi realizada nos dias 21 a 28 de setembro de 2024, nas plataformas da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, Biblioteca Virtual em Saúde — BVS, ERIC — Centro de Informação de Recursos Educativos e Google Acadêmico. **Desenvolvimento:** Os profissionais de saúde, lidam diariamente com enfermidades, perdas parciais ou totais de sentidos, risco de morte eminente e outras situações que mexem com a mente humana. Principalmente no período da pandemia de Covid-19, que houve uma avalanche de problemas emocionais. Mostrando a importância de oferecer programas de treinamentos que incluam cursos, seminário e workshops, tendo como proposta o treinamento das habilidades emocionais. **Conclusão:** Durante muitos anos a formação dos profissionais de saúde, foram realizadas com déficit, na educação emocional. Mesmo com tudo isso, podemos concluir que é possível exercer a resiliência e desenvolver a inteligência emocional na área de saúde.

Palavras-chave: Inteligência emocional. Saúde mental. Tipos de inteligência. Resiliência.

ABSTRACT

Introduction: We are living in a modern era, where the globalized world bombards us with information. To try to defend ourselves, we need to understand what intelligence is and how to develop the emotional part. This importance comes from the applicability of emotional

¹ Graduado em Fisioterapia, Pós-graduado em Fisioterapia Cardiorrespiratória e Terapia Intensiva Adulto, pelo Centro Universitário Augusto Motta (UNISUAM), Mestrando em “Science in Healthcare Management”, pela “Miami University of Science and Technology - MUST - Flórida/USA”. E-mail: drlapoente@yahoo.com.

intelligence, helping the individual to recognize their emotions and those of other people, in order to know how to deal with these feelings in a better way. Methodology: Data collection for this article was carried out from September 21st to 28th, 2024, on the platforms of the Brazilian Digital Library of Theses and Dissertations, Virtual Health Library — VHL, ERIC — Educational Resources Information Center and Google Scholar . Development: Health professionals deal daily with illnesses, partial or total loss of senses, risk of imminent death and other situations that affect the human mind. Especially during the Covid-19 pandemic, when there was an avalanche of emotional problems. Showing the importance of offering training programs that include courses, seminars and workshops, with the aim of training emotional skills. Conclusion: For many years, the training of health professionals was carried out with a deficit in emotional education. Even with all this, we can conclude that it is possible to exercise resilience and develop emotional intelligence in the healthcare area.

Keywords: Emotional intelligence. Mental health. Types of intelligence. Resilience.

1 Introdução

Estamos vivendo em uma era moderna, aonde o mundo globalizado nos bombardeia com informações. Programas jornalísticos, redes sócias, memes, *podcaste* e *streaming*, estão ao alcance dos dedos. Esta quantidade quase ilimitada de conteúdo, pode elevar nosso nível de estresse, causando ansiedade e outros transtornos mentais. Para tentar nos defender, precisamos compreender o que é inteligência e como desenvolver a parte emocional. Segundo o psicólogo e professor Howard Gardner, que leciona na Universidade de Harvard, possuímos oito tipos de inteligências: linguística ou verbal, lógico-matemática, espacial, sonora ou musical, corporal cinestésica, interpessoal, intrapessoal e naturalista. A mesmas são interligadas, mas possuem níveis diferentes de atuação em cada ser humano (Albino & Barros, 2021).

A definição de inteligência é complexa. Surgindo com às três perspectivas de Aristóteles, defina como: a teórica ou científica, a prática e a produtiva. Immanuel Kant, no que lhe concerne a compreendia por três níveis: razão pura, razão prática e julgamento. Já o termo voltado a inteligência social, surgiu com Edward Lee Thorndike. Tendo seu conceito ampliado por Peter Salovey e John Mayer, até ser estudado por Howard Gardner, que a difundiu como, inteligência emocional (IE). Ressaltando que a aplicação desta, na vida, pode ser mais importante do que o quociente de inteligência (Dornelles & Crispim, 2021).

Esta importância, provem da aplicabilidade da inteligência emocional, auxiliar o indivíduo a reconhecer suas emoções e de outras pessoas, de forma a saber como lidar com esses sentimentos de uma melhor forma. Sendo útil nos ciclos sociais, familiares e âmbito profissional. Apesar de não ser fácil ao começar a reconhecer suas próprias emoções, sentimentos, motivações e frustrações, possibilitara o desenvolvimento da empatia. Além de seus diplomas, cursos e experiências, esse potencial, pode ser o diferencial para o crescimento pessoal e na carreira. Possibilitando tomada de decisões de forma assertiva e eficaz, buscando o equilíbrio do lado racional e emocional (Salgado & Poznyakov, 2020).

Diante disso, o presente trabalho científico tem como objetivo responder se é possível ter resiliência e inteligência emocional na área da saúde. Sendo relevante para estimular o pensamento crítico destes profissionais, desencadeando hábitos saudáveis para melhor rendimento em todas as áreas da vida.

A fim de nortear o desenvolvimento desta pesquisa, buscou-se artigos nas bases de dados, Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (<https://bdtd.ibict.br/vufind/>), Biblioteca Virtual em Saúde — BVS (<https://pesquisa.bvsalud.org>), ERIC — Centro de Informação de Recursos Educativos (<https://eric.ed.gov>) e Google Acadêmico (<https://scholar.google.com.br>). Os descritores empregados foram: resiliência, saúde mental, inteligência emocional, inteligência emocional na área da saúde, tipos de inteligência. Foram considerados alguns limitadores de pesquisa, entre eles a disponibilização do documento em texto completo, gratuitos, em qualquer idioma e, janela temporal de 2017 a 2024. Como critérios de exclusão, foram descartados artigos repetidos e que não auxiliariam a responder a pergunta norteadora.

2 Resiliência e inteligência emocional na área da saúde

É evidente a ausência de educação emocional na sociedade moderna ao analisarmos o aumento da violência doméstica, no trânsito, nas escolas e ruas. Demonstrando haver um grande desequilíbrio no comportamento, ético e moral. Dificultando processamento de emoções. Ressalta-se que, na prática da saúde, o gerenciamento emocional é essencial, pois a assistência profissional não deve ser realizada de forma mecânica e sim com relações humanas (Dos Santos et al., 2022).

O problema é que existem lacunas no que diz respeito ao reconhecimento das emoções como fontes de informações terapêuticas. Parece que, tanto na formação técnica como, nível superior. Esquecem que o profissional de saúde, vai trabalhar com doenças e pacientes e que o ensino humanístico, aliado ao autoconhecimento das emoções e comportamento humano, facilitará a prática clínica com os sentimentos e com a equipe multidisciplinar. Parece que os profissionais de saúde foram preparados para tratar apenas a doença do corpo humano, desconhecendo o tratamento integrativo e individualidade de cada paciente (Granemann et al., 2022).

Estudar inteligência emocional, não vai potencializar, diminuir ou extinguir a existência de emoções e sentimentos. O objetivo é compreender, mensurar, ensinando a lidar com traços disposicionais. Os profissionais de saúde, lidam diariamente com enfermidades, perdas parciais ou totais de sentidos, risco de morte eminente e outras situações que mexem com a mente humana. Exigindo equilíbrio emocional e técnicas paliativas para aliviar a sintomatologia do paciente, desenvolvendo autocontrole de forma positiva tanto para si como para com o semelhante. Principalmente em possíveis confrontos com membros da equipe, pacientes e seus familiares. O profissional chega ao limite de suas emoções, tendo de lidar com seus problemas, ter resiliência para desgaste emocional e as frustrações. Tendo a obrigação de se fazer entender pelos colegas e clientes, deixando o ambiente salubre (Ferreira & Leitão, 2017).

As experiências vividas no ambiente acadêmico ou profissional, podem afetar a qualidade de vida. Uma liderança com Inteligência Emocional, pode motivar a equipe a trabalhar em sintonia, refletindo-se numa maior agilidade na resolução de problemas. Os programas de aprendizagem social e emocional, auxiliam a aperfeiçoar a autoconsciência, confiança, controlar emoções, impulsos perturbadores e aumentar a empatia, para além de melhorar o seu desenvolvimento cognitivo e psicossocial. Mas o fato é que profissionais de saúde da linha de frente, sofrem, cada vez mais, de stress, de pressão e de outros problemas que levam, muitas das vezes, à exaustão e até a depressão (Cunha & Pinto, 2023).

No período da pandemia de Covid-19, houve uma avalanche de problemas emocionais que afetaram a capacidade de enfrentamento de toda a sociedade. Com os profissionais de saúde que atuaram na linha de frente, não poderia ser diferente. Exercer funções em um ambiente instável, marcado pela falta de segurança, infraestrutura inadequada, gerando má qualidade de vida, desgaste, adoecimento físico e psicológico. As longas horas de trabalho, dificultavam o manejo e percepção das emoções. Estudos registraram que profissionais que atuam em hospitais federais desenvolvem um nível mais alto de inteligência, provavelmente pela categoria de contrato e serviço (Da Silva, 2023).

Se bem conduzidas as emoções aperfeiçoam as chances de uma vida bem sucedida, elevar a autoestima, melhorar o relacionamento interpessoal e intrapessoal, possibilitando absorção de novos conhecimentos, aumentar a produtividade, a automotivação. Com motivação, o indivíduo pode observar pontos positivos tanto de situações favoráveis como desfavoráveis, visualizando soluções para os problemas, sem focar somente nos seus entraves. Os líderes com essas características, exercem grande influência no seu ambiente de trabalho representam um modelo para a sua equipe, cabe a eles o gerenciamento e a manutenção do clima organizacional, divulgar claramente as informações, valorizar os valores e cultura, promovendo treinamentos para o desenvolvimento de habilidades emocionais e incentivá-los a

exercerem seu trabalho de maneira satisfatória, com isso, eles geram resultados positivos se tornam mais eficientes para a empresa. Vale ressaltar que mesmo em situações semelhantes, as pessoas não agem sempre da mesma, o comportamento do indivíduo está condicionado ao clima e reações diferentes (Alves, 2021).

Por esse motivo, é importante oferecer programas de desenvolvimento e treinamentos que abordem a inteligência emocional, podendo incluir cursos, seminário e workshops. Tendo como proposta o desenvolvimento de habilidades emocionais, como automotivação, autoconsciência, comunicação e empatia. Na formação da equipe de trabalho, a diversidade de habilidades emocionais dos membros devem ser levadas em consideração. Gerando um equilíbrio importante, promovendo, reconhecimento, colaboração, apoio emocional e a complementaridade das habilidades. Reconhecimento das necessidades e emoções, que partem dos gestores demonstram empatia e compreensão. Isso pode ser feito através de elogios e apoio em momentos de estresse ou dificuldade (Ferreira et al., 2023).

3 Considerações Finais

Durante muitos anos a formação dos profissionais de saúde, foram realizadas com déficit, na educação emocional. Refletindo na qualidade do serviço prestado aos pacientes e na saúde mental destes profissionais, que estão geralmente sobrecarregados com excesso de pacientes, dupla jornada de serviço, cursos de reciclagem, formação continuada e responsabilidades com a família.

Apesar dos desafios e falta de tempo, desenvolver a inteligência emocional, torna-se uma habilidade essencial, para lidar com o caos desencadeados em alguns dias no plantão de emergência. Então respondendo à pergunta norteadora deste artigo, concluímos que é possível exercer a resiliência e desenvolver a inteligência emocional na área de saúde. Desde que os

líderes, cumpram a sua parte na gestão, estimulando, valorizando e capacitando os profissionais e que de contrapartida sigam as orientações da liderança e pratiquem a empatia.

4 Referências Bibliográficas

Albino, L. M. d. S., & Barros, S. G. (2021). A Teoria das inteligências múltiplas de Gardner e sua contribuição para a educação. *Revista Acadêmica Educação e Cultura em Debate*, 7(1), 148 - 168. GO. Brasil.

Alves, I. R. (2021). A inteligência emocional: influência na vida profissional e nas organizações. *Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação- REASE*, 7(12), 300 - 307. <https://doi.org/doi.org/10.51891/rease.v7i12.3386>

Cunha, M. N., & Pinto, S. (2023). Inteligência emocional em enfermeiros – a visão do psicólogo. *MLS Psychology Research*, 6(2), 107 - 119. <https://doi.org/10.33000/mlspr.v6i2.1465>

Da Silva, F. J. (2023). *Inteligência emocional de trabalhadores de saúde do contexto hospitalar durante a pandemia de COVID-19* [Trabalho de conclusão de curso, Universidade Federal do Ceará]. https://repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/74104/2/2023_tcc_fjsilva.pdf.

Dornelles, M., & Crispim, S. F. (2021). Inteligência emocional de professores universitários: um estudo comparativo entre ensino público e privado no Brasil. *Revista Internacional de Educação Superior*, 7(e021016), 1 - 16. <https://doi.org/10.20396/riesup.v7i0.8657189>

Dos Santos, J. M. S., Wanderley, F. A. C., Araújo, R. J. d. S., & Rocha, T. J. M. (2022). Contribuição da inteligência emocional para a formação acadêmica de enfermagem: uma revisão integrativa. *CONEDU - Educação Emocional*, 11 - 29. <https://doi.org/DOI:10.46943/VIII.CONEDU.2022.GT18.001>

Ferreira, C. R. C., & Leitão, D. S. (2017). A inteligência emocional da equipe de enfermagem de um hospital em Salvador. *Revista de Iniciação Científica – RIC Cairu*, 1(3), 109 - 126.

Ferreira, F. O., Fonseca, M. E. S., & Nunes, A. L. d. P. F. (2023). Inteligência emocional e suas influências na gestão de conflitos. *Id on Line. Revista de Psicologia*, 17(68), 219 - 231.
<https://doi.org/10.14295/idonline.v17i68.3863>

Granemann, P., Paes, A. L. F. D., Ibañez, B. M., Pereira, G. V. A., & Vaz, R. S. (2022). A avaliação da inteligência emocional em profissionais de saúde em um hospital infantil. *Revista Thêma et Scientia*, 12(Especial Medicina), 148 - 164.

Salgado, T., & Poznyakov, K. (2020). Inteligência emocional como a base do profissional do futuro. *Revista Boletim do Gerenciamento*, 14(14), 1-9.
<https://nppg.org.br/revistas/boletimdogerenciamento/article/view/399>